

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

No1

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026 yanvar

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[™]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 311 sahifa.
2026-yil, yanvar

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afurovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА УЗБЕКИСТАНА.....	26
Каракулов Фарход Зайпудинович	
TRANSPORT TIZIMIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH VA TAKOMILLASHTIRISH USULLARI	33
Bababekova Gulchexra Baxtiyarovna	
QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQUARUVCHI KORXONALARNING SIFAT MENEJMENTI TIZIMINI BAHOLASH	38
Achilov Ilmurad Nematovich	
TURIZM OBYEKTLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMLARI.....	45
Toshtemirov Xojiakbar Qahramon o'g'li	
КАЧЕСТВО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКОВ УЗБЕКИСТАНА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ	51
Алиева Сусанна Сейрановна	
ВЛИЯНИЕ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ И РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ НА РАЗВИТИЕ ОБЩЕВОДСТВА И КАРАКУЛЕВОДСТВА В ГЛОБАЛЬНОМ МАСШТАБЕ	58
Нуриллаев Жамолиддин Ярашевич	
BARQAROR INVESTITSIYALAR: IQTISODIYOTDAGI ROLI VA DOLZARBLIGI	65
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
KRAUDFANDING – BARQAROR RIVOJLANISHNI AMALGA OSHIRISH UCHUN INNOVATSION MOLIYAVIY VOSITA SIFATIDA.....	71
Ashurova Oltin Yuldashevna	
FUQAROLIK JAMIYATI INSTITUTLARINI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASHDA MOLIYAVIY BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH MASALALARI.....	78
Xusanova Gulsum Baxtiyorovna	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI UCHUN BARQAROR BREND QIYMATINI SHAKLLANTIRISH STRATEGIYALARI	84
Bekmurod Davlatmurotovich Ollaberganov, Zilola Baxramovna Abdikarimova	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISHDA KORPORATIV BOSHQARUVNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	89
Atajanov Kamal Atavayevich	
AVTOTRANSFORMATORLARNING TASHQI MAGNIT MAYDONINING MATEMATIK MODELI	96
Pirmatov Nurali Berdiyrovich, Bekishev Allabergen Yergashevich, Baxriddinov Begzod Alibek o'g'li	
O'ZBEKISTON VA JAHON AMALIYOTIDA BUDJET MUASSASALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINING RIVOJLANISHIGA RETROSPEKTIV TAHLIL	101
Berdiyev Toshkenboy Panjiyevich	
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH: RISKGA ASOSLANGAN YONDASHUV VA AMALIY MEKANIZMLAR	108
Tojiyev Sardor Dilmurod o'g'li	
TIJORAT BANKLARI DEPOZIT BAZASINI MUSTAHKAMLASHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	113
Shayxiev Boburbek Ulug'bekovich	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA OLIY TA'LIM TIZIMINI TRANSFORMATSIYA QILISHNING KONSEPTUAL MODELI.....	120
Abdullayev Javohir Abdumalik o'g'li	

GEODEZIYA VA GIS TEXNOLOGIYALARINING INTEGRATSIYASI.....	125
<i>Ziynura sabirova</i>	
RESPUBLIKADA UY-JOY QURILISHI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA DAVLAT VA XUSUSIY SEKTOR HAMKORLIGINING O'RNI	129
<i>Otajonov Tohirjon Xo'janazar o'g'li</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА АО «УЗБЕКИСТОН ТЕМИР ЙУЛЛАРИ» В УСЛОВИЯХ СТРУКТУРНЫХ РЕФОРМ.....	133
<i>Кадирова Шарофат Амоновна</i>	
KASBLARNI MODERNIZATSIYA QILISH VA MEHNAT BOZORINING YANGI MODELINI BARPO ETISH	139
<i>Ruziyev Oybek Abdumuminovich, Nurboyev Jaloliddin Mamadiyevich</i>	
O'ZBEKISTONDA AVTOMOBIL BIZNESINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	143
<i>Saidov Dilshodbek Razzakovich</i>	
QISHLOQ JOYLARIDA MEHNAT RESURSLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH USULLARI	148
<i>Amaniyazova Rayhan Bayniyazovna</i>	
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МАЛОМОЩНЫХ СЕТЕВЫХ СОЛНЕЧНЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА	153
<i>Кудратов Афзалхужа Рустамович, Далмурадова Наргиза Нуриллаевна, Шогучкаров Санжар Кодирович</i>	
MINTAQADA PARRANDACHILIK SANOATINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARNING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIRI	161
<i>Qarshiyev Obidjon Egamberdiyevich</i>	
INNOVATSION BANK EKOTIZIMLARINING TIJORAT BANKLARI RIVOJLANISHIDAGI ROLI	165
<i>Aliyev Hasan Rayimjonovich</i>	
ANALYSIS OF FACTORS OF INTENSIVE ECONOMIC GROWTH IN UZBEKISTAN	171
<i>Sharipov Kamil</i>	
SUN'IY INTELLEKT – TO'RTINCHI SANOAT INQILOBINING ASOSI.....	176
<i>Kalonov Muxiddin Baxriddinovich</i>	
KORXONALARDA MOLIVAVIY BOSHQARUVNING TASHKILY VA IQTISODIY MASALALARI.....	187
<i>Jumayev Samariddin Ziyodullaevich</i>	
YASHIL IQTISODIYOT KONSEPSIYASI ASOSIDA KICHIK BIZNES FAOLIYATINI OSHIRISH YO'LLARI	193
<i>Isroilov Dilshodbek Rustamovich</i>	
TALABALARDA O'Z-O'ZINI TARTIBGA SOLISH KO'NIKMALARINING RIVOJLANISHIDA INTERAKTIV TA'LIM PLATFORMALARINING O'RNI	198
<i>Bozorova Muazzam Hamid qizi, Hakimova Gulnora Abdullo qizi, Hakimova Mushtariybonu Hamid qizi</i>	
XIZMAT KO'RSATISH TARMOQLARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MONOPOLIYAGA QARSHI NAZORATNING XORIJIY TAJRIBASI	203
<i>Bekbutayev Nodirjon Fayzullayevich</i>	
XORAZM VILOYATIDA KAMBAG'ALLIK DARAJASINING O'ZGARISHI VA BU JARAYONGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	208
<i>Mayliyeva Sadoqat Safayozovna</i>	
IQTISODIY-MATEMATIK VA SSENARIYLI YONDASHUVLARDAN FOYDALANIB SANOAT RIVOJLANISHINI BAHOLASH VA PROGNOZLASH	213
<i>Turdiyev Ulug'bek Qayumovich, Qayumova Nurafshona Ulug'bek qizi</i>	
EKSPORTNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARINING DOLZARBLIGI.....	217
<i>Abdivaliyev Shahzodbek Xayrullayevich, Mutalov Sultonbek Abduraim o'g'li, Baymanova Mavlyuda Djurayevna, Ubaydullayeva Gulchexra Erkabayevna, Aipova Iroda Ikramovna</i>	

LEGAL AND INSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN AND INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS	222
Yovkochev Sherzod	
ICHKI AUDIT FUNKSIYALARINING ICHKI NAZORATNI TA'MINLASHDAGI AHAMIYATI	228
Tursunov Shohruxmirzo Baxtiyor o'g'li	
MOSH DONINI YANCHIB OLISHDA QO'LLANILADIGAN QURILMANI LOYIHALASH	232
Qurbanov Abdimalik Jo'rayevich	
DAVLAT BOSHQARUVIDA SAMARADORLIKNI BAHOLASH: INSTITUTSIONAL MEXANIZMLAR, RAQAMLI YECHIMLAR VA AMALIY KUTILMALAR	239
Sarvar Saidov Xayrulloevich	
O'ZBEKISTONDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH KONSEPSIYASI DOIRASIDA UNING INFRATUZILMASINI TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH BORASIDA TAVSIYALAR	244
Tashov Mizrob Maxmudovich	
DAVLAT BOSHQARUV ORGANLARIDA INSON KAPITALINI BOSHQARISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMLARI	251
Mashrabaliyev Ibroximbek Mashrabaliyevich	
ФИНАНСЫ И ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА	257
Айматова Фарида Хуразовна	
ZAMONAVIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING ROLI	263
Salayeva Dilafro'z Aybekovna	
ДИАГНОСТИКА СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ИЗМЕРЕНИЯ ВНЕШНЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ	267
Пирматов Нурали Бердярович, Бекишев Аллаберген Ергашевич, Мамуров Алмас Жумабой угли	
XORIJIIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI ASOSIDA SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI VA XUSUSIYATLARI	275
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТОИМОСТИ КОМПАНИИ В СДЕЛКАХ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ	279
Ли Илларион Георгиевич	
KO'P YADROLI CPU VA GPU ARXITEKTURALARIDA DIFFERENSIAL TENGLAMALARNI SONLI YECHISH UCHUN PARALLEL ALGORITMLARNI ISHLAB CHIQISH VA SAMARADORLIGINI BAHOLASH	284
Ismailov Shixnazar Rashid o'g'li, Ubaydullayev Farrux Fathulla o'g'li, Odilov Asliddin Isoq o'g'li	
СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ — ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ	291
Муталов Абдуазим	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYALARNING HUDUDIIY TARKIBI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	295
Ermamatov Shonazar Jumakulovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INVESTITSIYA SIYOSATI: INSTITUTSIONAL VA RAQAMLI ISLOHOTLAR	302
Sobirov Yo'ldoshboy Ro'zimboevich	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INVESTITSIYA SIYOSATI: INSTITUTSIONAL VA RAQAMLI ISLOHOTLAR

Sobirov Yo'ldoshboy Ro'zimboevich

PhD, Assistant Professor,
Buxgalteriya hisobi kafedrası,
Mamun universiteti, Urganch shahri, O'zbekiston.
E-mail: sobirov_yuldoshboy@mamunedu.uz
ORCID: 0000-0002-2945-9451

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida investitsiya siyosatining hozirgi holati hamda institutsional va raqamli islohotlar orqali investitsiya muhitini yaxshilashning ustuvor yo'nalishlari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqot doirasida mamlakatning investitsion salohiyati, xususan investitsiyalar hajmi, ularning tarkibi, manbalari va iqtisodiyot tarmoqlari bo'yicha yo'naltirilishi o'rganiladi. Shuningdek, 2025-yil 18-iyuldagi PQ-226-sonli Prezident qarori asosida Xorijiy investorlar kengashi faoliyatini mustahkamlash, uning kotibiyatini nodavlat notijorat tashkilot shakliga o'tkazish hamda investitsiya jarayonlarini raqamlashtirishga qaratilgan institutsional islohotlar tahlil etiladi.

Maqolada tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash, "Biznesni 15 daqiqada boshlash" tamoyili va Investitsiya kodeksi orqali normativ-huquqiy bazani soddalashtirish, shuningdek sud tizimi orqali investorlarning moliyaviy manfaatlarini himoya qilish mexanizmlari batafsil ko'rib chiqiladi. Shu bilan birga, raqamli iqtisodiyot, sun'iy intellekt va "yashil" energetika kabi innovatsion yo'nalishlarga investitsiyalarni jalb etish orqali iqtisodiy diversifikatsiya va barqaror rivojlanishga erishish imkoniyatlari yoritiladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan institutsional va raqamli islohotlar investitsiya muhitining jozibadorligi va shaffoqligini oshirishga, tadbirkorlik faoliyatini rag'batlantirishga hamda iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Maqolada investitsiya siyosatini yanada samarali amalga oshirish bo'yicha ilmiy-amaliy takliflar berilgan bo'lib, ular Investitsiya kodeksini takomillashtirish, raqamli platformalarni rivojlantirish, sud tizimini soddalashtirish, xalqaro hamkorlikni kengaytirish va innovatsion sohalarga investitsiyalarni jalb etishni nazarda tutadi.

Kalit so'zlar: O'zbekiston, investitsiya siyosati, institutsional islohotlar, raqamli transformatsiya, tadbirkorlik, Investitsiya kodeksi, xorijiy investitsiyalar, innovatsion investitsiyalar.

Abstract. This article provides a scholarly analysis of the current investment policy of the Republic of Uzbekistan, with a particular focus on institutional and digital reforms aimed at improving the investment climate. The study examines the country's investment potential, including investment volumes, structural composition, financing sources, and sectoral allocation. Special attention is given to the implementation of Presidential Decree PD-226 of July 18, 2025, which strengthens the activities of the Council of Foreign Investors, transforms its secretariat into a non-profit organization, and advances the digitalization of investment processes.

The article also explores measures to support entrepreneurship, including the "Business in 15 Minutes" principle and the adoption of the Investment Code, which streamlines the regulatory framework and enhances investor protection mechanisms. Furthermore, opportunities for attracting investments in the digital economy, artificial intelligence, and green energy are analyzed as key drivers of economic diversification and sustainable development.

The findings indicate that Uzbekistan's ongoing institutional and digital reforms contribute to the creation of a transparent, attractive, and investment-friendly environment, fostering entrepreneurship and strengthening economic stability. The article proposes policy recommendations aimed at further improving investment governance, including the development of digital platforms, judicial reforms, expansion of international cooperation, and promotion of investments in innovative sectors.

Keywords: Uzbekistan, investment policy, institutional reforms, digital transformation, entrepreneurship, Investment Code, foreign investment, innovative investment.

Аннотация. В статье проводится научный анализ современной инвестиционной политики Республики Узбекистан с акцентом на институциональные и цифровые реформы, направленные на формирование благоприятного инвестиционного климата. В рамках исследования рассматривается инвестиционный потенциал страны, включая объемы инвестиций, их структуру, источники финансирования и распределение по секторам экономики. Особое внимание уделяется реализации постановления Президента Республики Узбекистан PQ–226 от 18 июля 2025 года, предусматривающего укрепление деятельности Совета иностранных инвесторов, трансформацию его секретариата в форму некоммерческой организации и цифровизацию инвестиционных процессов.

В статье также анализируются меры по поддержке предпринимательства, включая принцип «Бизнес за 15 минут» и принятие Инвестиционного кодекса, направленного на упрощение нормативно-правовой базы и усиление защиты прав инвесторов. Отдельное внимание уделено возможностям привлечения инвестиций в цифровую экономику, искусственный интеллект и «зеленую» энергетику как факторам экономической диверсификации и устойчивого развития.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что институциональные и цифровые реформы, реализуемые в Узбекистане, способствуют формированию прозрачного, привлекательного и стимулирующего инвестиционного климата, укреплению предпринимательства и обеспечению экономической стабильности. В статье предложены рекомендации по дальнейшему совершенствованию инвестиционной политики, включая развитие цифровых платформ, реформирование судебной системы, расширение международного сотрудничества и стимулирование инновационных инвестиций.

Ключевые слова: Узбекистан, инвестиционная политика, институциональные реформы, цифровая трансформация, предпринимательство, Инвестиционный кодекс, иностранные инвестиции, инновационные инвестиции.

KIRISH

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlash, investitsiya muhitini takomillashtirish hamda tadbirkorlik faoliyatini rag‘batlantirishga qaratilgan izchil va kompleks siyosatni amalga oshirmoqda. Mamlakat yalpi ichki mahsuloti (YaIM) so‘nggi sakkiz yil davomida barqaror sur‘atlarda o‘shib, 2030-yilga kelib uni 200 milliard AQSh dollariga yetkazish strategik maqsad sifatida belgilangan¹. Shu bilan birga, 2024-yilda investitsiyalar hajmining 35 milliard AQSh dollariga, eksport ko‘rsatkichlarining esa 27 milliard AQSh dollariga yetgani, Toshkent xalqaro investitsiya forumining amaliy natijalari sifatida, O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanish yo‘lidan izchil borayotganini ko‘rsatadi.

O‘zbekiston iqtisodiy o‘shishining muhim jihati shundaki, mazkur jarayon nafaqat miqdoriy, balki sifat ko‘rsatkichlari bilan ham tavsiflanadi. Milliy statistika qo‘mitasi ma‘lumotlariga ko‘ra, 2025-yilning yanvar–sentabr oylarida asosiy kapitalga 443,6 trillion so‘m miqdorida investitsiyalar jalb etilgan bo‘lib, ushbu ko‘rsatkich 2024-yilning mos davriga nisbatan 15,2 foizga oshgan. Investitsiyalarning tarkibi va moliyalashtirish manbalari tahlili xususiy hamda xorijiy kapitalning faol ishtirokini, davlat mablag‘larining esa strategik va muvozanatli tarzda yo‘naltirilayotganini tasdiqlaydi. Bu holat iqtisodiyotning bozor mexanizmlariga moslashuvchanligini hamda investitsion salohiyatning barqaror rivojlanishini ifodalaydi².

O‘zbekiston Respublikasining investitsiya siyosati an‘anaviy sarmoyalar bilan cheklanib qolmasdan, zamonaviy moliyaviy instrumentlarni ham qamrab olmoqda³. Xususan, venchur kapital, obligatsiyalar, kraudfanding va startap loyihalari orqali innovatsion hamda yuqori qo‘shilgan qiymat yaratadigan investitsiyalarni jalb etish amaliyoti izchil kengayib bormoqda. Ushbu yondashuv iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, yangi ish o‘rinlarini yaratish va texnologik transformatsiyani jadallashtirishga xizmat qiladi.

Investitsiya siyosatini yanada samarali amalga oshirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasida institutsional va raqamli islohotlar tizimli ravishda olib borilmoqda⁴. Shu munosabat bilan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 18-iyuldagi “Xalqaro shartnomani tasdiqlash to‘g‘risida”gi PQ–226-sonli⁵ qarori Xorijiy investorlar kengashi faoliyatini institutsional asosda mustahkamlash, investitsiya jarayonlarini raqamlashtirish va tadbirkorlik faoliyatini soddalashtirishga qaratilgan muhim hujjat hisoblanadi⁶. Mazkur

1 <https://kun.uz/news/2024/10/18/ozbekiston-2030-yilga-borib-yaimni-200-mlrd-dollariga-yetkazishi-mumkinligi-aytilidi#:~:text=Prezident%20yalpi%20ichki%20mahsulot%20hajmini%202030%20yil.iqtisodiyot%20va%20moliya%20vaziri%20o'rinbosari%20Ilhom%20Norqulov.>

2 https://www.uzbekjournal.uz/ru/post-detail/445/?category_id=7

3 <https://invest.gov.uz/uz/>

4 https://lex.uz/Pages/GetPdf.aspx?file=LexUz_7742432.pdf#:~:text=yagona%20davlat%20investitsiya%20siyosatini%20amalga%20oshtirish%20hamda,kelishgan%20holda%20O'zbekiston%20Respublikasi%20davlat%20boshqaruvi%20organlarining

5 O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 18-iyuldagi “Xalqaro shartnomani tasdiqlash to‘g‘risida”gi PQ–226-sonli qarori: <https://lex.uz/ru/docs/-6532545>

6 <https://lex.uz/uz/docs/-7637571>

qaror doirasida Kengash kotibiyatining nodavlat notijorat tashkilot shakliga o'tkazilishi, "Yagona investitsiya platformasi" axborot tizimining joriy etilishi hamda "Biznesni 15 daqiqada boshlash" tamoyilining amalga oshirilishi tadbirkorlar va investorlar uchun qulay hamda shaffof muhit yaratishga xizmat qilmoqda.

Shuningdek, Investitsiya kodeksining ishlab chiqilishi kutilmoqda. Ushbu kodeks investitsiya sohasidagi normativ-huquqiy qoidalar, kafolatlar va tartib-taomillarni yagona tizimga birlashtirib, investorlar uchun barqaror va ishonchli huquqiy muhitni shakllantirishga xizmat qiladi. Sud tizimidagi takomillashtirishlar, jumladan moddiy zararlarini undirish jarayonini tezlashtirishga qaratilgan "astrent" mexanizmi, tadbirkorlar va investorlar manfaatlarini samarali himoya qilish imkonini yaratadi⁷.

Mazkur maqola doirasida O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan investitsiya siyosati, institutsional va raqamli islohotlar, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash mexanizmlari ilmiy-tahliliy jihatdan o'rganiladi. Shuningdek, Investitsiya kodeksi, raqamli xizmatlar, sud tizimidagi yangilanishlar hamda xususiy va xorijiy investorlar bilan hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan tashabbuslarning mamlakat iqtisodiyotiga ta'siri baholanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Investitsiya siyosatining nazariy asoslari iqtisodiy o'sishda institutlarning hal qiluvchi rolini ochib beradi. Daron Acemoglu, Simon Johnson va James Robinson tomonidan ishlab chiqilgan konsepsiyaga ko'ra, samarali institutlar mulk huquqlarini himoya qilish, shaffoflik va barqarorlikni ta'minlash orqali investitsiyalar oqimini rag'batlantiradi. Douglas Northning institutsional iqtisodiyotga oid ishlari esa institutlar evolyutsiyasi va ularning iqtisodiy samaradorlikka ta'sirini chuqur tahlil qiladi. Ushbu yondashuvlar Robert Barro hamda Robert Lucas tomonidan ilgari surilgan iqtisodiy o'sish modellari bilan uyg'unlashib, investitsiyalarni uzoq muddatli rivojlanishning asosiy omillaridan biri sifatida talqin etadi.

O'zbekiston sharoitida investitsiya siyosatining institutsional jihatlari mahalliy olimlar tadqiqotlarida keng yoritilgan. Abdullayev tomonidan investitsiyalar iqtisodiyoti masalalari bozor mexanizmlari va davlat tartibga solish vositalari uyg'unligida tahlil qilingan. Qodirov mintaqaviy rivojlanishda investitsiyalarning rolini ochib berib, hududlar kesimida investitsiya muhitini yaxshilash zarurligini asoslaydi. Yuldashev inson kapitalining investitsiyalar samaradorligiga ta'sirini ilmiy jihatdan isbotlab, institutsional islohotlarning ijtimoiy omillar bilan uzviy bog'liqligini ko'rsatadi.

So'nggi yillarda O'zbekistonda investitsiya siyosati raqamli transformatsiya bilan chambarchas bog'liq holda rivojlanmoqda. Xalqaro valyuta jamg'armasi va Jahon banki hisobotlarida raqamli boshqaruv, elektron davlat xizmatlari hamda moliyaviy shaffoflik xorijiy investitsiyalarni jalb etishda muhim omil sifatida qayd etiladi. Milliy statistika qo'mitasi, Markaziy bank hamda Iqtisodiyot va moliya vazirligi ma'lumotlari investitsiya hajmlarining barqaror o'sishini tasdiqlaydi. Prezident nutqlari va hukumat qarorlarida esa institutsional islohotlar va raqamli yechimlar investitsiya muhitini tubdan yaxshilashga qaratilgan ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda O'zbekiston Respublikasida investitsiya siyosatining institutsional va raqamli islohotlar bilan bog'liq jihatlari baholash uchun ikkilamchi ma'lumotlardan foydalanildi. Tadqiqot ma'lumotlari O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi, Iqtisodiyot va moliya vazirligi, Markaziy bank hamda Jahon banki va Xalqaro valyuta jamg'armasining ochiq statistik bazalaridan olindi. Shuningdek, investitsiya muhitini tavsiflovchi ko'rsatkichlar, asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi, xorijiy investitsiyalar oqimi hamda raqamli rivojlanish indikatorlari qamrab olindi. Olingan ma'lumotlar dinamik va taqqoslama tahlil usullari yordamida qayta ishlanib, institutsional o'zgarishlar va raqamli islohotlarning investitsiya jarayonlariga ta'siri baholandi. Tahlil jarayonida korrelyatsion va iqtisodiy-statistik yondashuvlardan foydalanilib, kuzatilgan tendensiyalar asosida umumiy ilmiy xulosalar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasining investitsion salohiyati. O'zbekiston Respublikasining investitsion salohiyati mamlakat iqtisodiyotida mavjud resurslar, institutsional imkoniyatlar va bozor mexanizmlari uyg'unligi asosida investitsiyalarni jalb qilish hamda ularni samarali o'zlashtirish qobiliyatini ifodalaydi. So'nggi yillarda amalga oshirilayotgan izchil iqtisodiy islohotlar natijasida O'zbekistonning investitsion salohiyati nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliy ko'rsatkichlar orqali ham o'zining barqarorligini namoyon etmoqda.

Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilning yanvar–sentabr oylarida O'zbekistonda asosiy kapitalga 443,6 trillion so'm miqdorida investitsiyalar o'zlashtirilgan bo'lib, mazkur ko'rsatkich 2024-yilning mos

7 <https://kun.uz/75587928>

davriga nisbatan 15,2 foizga oshgan⁸. Ushbu ko'rsatkichlar mamlakat investitsion salohiyatining mustahkamligini hamda iqtisodiy rivojlanishning mo'tadil va barqaror o'sish trayektoriyasiga bosqichma-bosqich o'tilayotganini tasdiqlaydi⁹.

Shuni ta'kidlash joizki, 2024-yilda investitsiyalar hajmining qariyb 39 foizga oshgani iqtisodiyotda yuqori investitsion faollik mavjud bo'lganini ko'rsatsa, 2025-yildagi o'sish sur'atlarining nisbatan muvozanatli tus olishi investitsiya jarayonlarining sifat jihatidan barqarorlashayotganidan dalolat beradi. Mazkur holat investitsiyalarni rejalashtirish va yo'naltirishda ehtiyotkorlik va uzoq muddatli strategik yondashuv kuchayib borayotganini ifodalaydi hamda mamlakat investitsion salohiyatining yanada mustahkamlanishiga xizmat qiladi (1-rasm).

Asosiy kapitalga investitsiyalar dinamikasi

1-rasm. Asosiy kapitalga investitsiyalar dinamikasi¹⁰

Investitsion salohiyatning muhim jihati shundan iboratki, u investitsiyalar hajmi bilan bir qatorda ularning tarkibiy tuzilishi va moliyalashtirish manbalarini ham qamrab oladi. 2025-yilning to'qqiz oyi yakunlariga ko'ra, investitsiyalar o'sishi asosan xususiy va xorijiy kapital hisobiga ta'minlangan. Xususan, markazlashtirilmagan manbalar — korporativ mablag'lar, bank kreditlari va to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmi 15,6 foizga oshib, 400,2 trillion so'mni tashkil etgan. Ushbu ko'rsatkichlar investitsiya jarayonlarida bozor mexanizmlarining roli kuchayib borayotganini hamda xususiy sektor faolligining ortayotganini yaqqol namoyon etadi.

Ayni paytda, markazlashtirilgan manbalar, ya'ni davlat budjeti va davlat dasturlari hisobidan moliyalashtirilgan investitsiyalar hajmi 43,4 trillion so'mga yetib, 11,9 foizga oshgan. Shunga qaramay, ularning umumiy investitsiyalar tarkibidagi ulushi 10,1 foizdan 9,7 foizgacha kamaygan. Mazkur holat O'zbekiston Respublikasida olib borilayotgan ehtiyotkor va muvozanatli budjet siyosatini aks ettirib, investitsion salohiyatni asosan xususiy sektor hamda tashqi moliyaviy manbalar hisobiga rivojlantirishga qaratilgan strategik yondashuvning izchil amalga oshirilayotganini ko'rsatadi (2-rasm).

Yillar bo'yicha markazlashgan va markazlashmagan moliyalashtirish manbalari hisobidan asosiy kapitalga investitsiyalar ulushi

2-rasm. Yillar bo'yicha markazlashtirilgan va markazlashtirilmagan moliyalashtirish manbalari hisobidan asosiy kapitalga yo'naltirilgan investitsiyalar ulushi¹¹

Investitsion salohiyatning real ifodasi investitsiyalarning qaysi iqtisodiy tarmoqlarga yo'naltirilayotganida yaqqol namoyon bo'ladi. 2025-yilning to'qqiz oyi davomida ishlab chiqarish sanoati asosiy kapitalga yo'naltirilgan investitsiyalarning 27,3 foizini o'zlashtirgan holda yetakchi mavqeini saqlab qoldi. Mashinasozlik

⁸ <https://stat.uz/uz/matbuot-markazi/go-mita-yangiliklar/64902-investitsiyalar-b-jicha-ajsi-ududlar-etakchi-2>

⁹ <https://invexi.org/uz/press/investment-climate-of-uzbekistan-steady-growth-in-the-first-quarter-of-2025/#:~:text=2024%20yilning%20shu%20davriga%20nisbatan,%2C3%20foizgacha%20ko'tarilgan.>

¹⁰ Manba: <https://www.gazeta.uz/oz/2025/10/23/investments/>

¹¹ Manba: <https://www.gazeta.uz/oz/2025/10/23/investments/>

va kimyo sanoatiga bo'lgan yuqori investitsion talab O'zbekiston Respublikasining sanoatlashuv jarayonlarini jadallashtirish hamda yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarishga qaratilgan investitsion salohiyatini yaqqol aks ettiradi.

Shu bilan birga, tog'-kon sanoati ulushining 13,2 foizdan 9,9 foizgacha qisqargani investitsiya siyosatida xomashyo qazib olishga yo'naltirilgan yondashuvdan uni chuqur qayta ishlashga asoslangan strategiyaga bosqichma-bosqich o'tilayotganini ko'rsatadi¹². Energetika va gaz ta'minoti sohasi umumiy investitsiyalarning qariyb 14 foizini tashkil etib, iqtisodiyotning infratuzilmaviy tayanch tarmoqlaridan biri sifatida o'z ahamiyatini saqlab qolmoqda.

Qishloq xo'jaligi tarmog'ida investitsion faollikning sezilarli darajada oshgani alohida e'tiborga loyiqdir. Mazkur sohada investitsiyalar ulushi 8,8 foizga yetib, deyarli ikki baravar ko'paygan. Ushbu o'sish suv tejoychi texnologiyalarni joriy etish, qayta ishlash jarayonlarini modernizatsiya qilish hamda zamonaviy agrotexnologiyalarga investitsiyalar kiritish hisobiga amalga oshirilmoqda¹³. Uy-joy qurilishi sohasida ham investitsiyalar ulushining 5,2 foizdan 7,2 foizgacha oshgani ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirishga qaratilgan investitsion salohiyatning mustahkamlanayotganini ko'rsatadi.

O'zbekiston Respublikasining investitsion salohiyatini belgilovchi muhim ko'rsatkichlardan biri xorijiy investitsiyalar hajmi hisoblanadi. 2025-yilning to'qqiz oyi yakunlariga ko'ra, mamlakatga 34,5 milliard AQSh dollari miqdorida xorijiy investitsiyalar va kreditlar jalb etilgan bo'lib, shundan 24,9 milliard AQSh dollari asosiy kapitalga yo'naltirilgan. Ayniqsa, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmining 1,5 baravarga oshib, 14,4 milliard AQSh dollariga yetgani investorlarning O'zbekiston iqtisodiyotiga bo'lgan ishonchi izchil ortib borayotganini tasdiqlaydi (3-rasm).

3-rasm. O'zbekiston Respublikasida iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha asosiy kapitalga yo'naltirilgan xorijiy investitsiyalar va kreditlar¹⁴

Davlat kafolati ostidagi kreditlar ulushining nisbatan past — 5 foiz darajasida saqlanib qolishi, biroq ularning umumiy hajmining 22,6 foizga oshgani, tashqi moliyalashtirish jarayonlariga ehtiyotkor va muvozanatli yondashuv amalga oshirilayotganini hamda davlat qarzi yukini samarali nazorat ostida ushlab turish siyosati izchil olib borilayotganini ko'rsatadi.

O'zbekiston Respublikasida investitsiya muhitini takomillashtirish masalasi iqtisodiy rivojlanishning muhim institutsional omillaridan biri sifatida davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan hisoblanadi. Shu nuqtayi nazardan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 18-iyuldagi "Xalqaro shartnomani tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-226-sonli¹⁵ qarori investitsiya siyosatining institutsional asoslarini mustahkamlashga qaratilgan muhim normativ-huquqiy hujjat sifatida baholanadi¹⁶.

Mazkur qaror O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Xorijiy investorlar kengashining uchinchi plenar yig'ilishi doirasida ilgari surilgan tashabbuslarni tizimli ravishda amalga oshirishni ko'zda tutadi hamda davlat va xorijiy investorlar o'rtasidagi hamkorlik mexanizmlarini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi.

Qarorga muvofiq, Xorijiy investorlar kengashiga o'z vakolatlari doirasida doimiy faoliyat yurituvchi ishchi guruhlar tashkil etish, shuningdek, ularning tarkibiga tegishli vazirlik va idoralar rahbarlari hamda mutaxassislarini

12 <https://daryo.uz/tjX9tokvg/>

13 <https://gov.uz/suvchi/news/view/19307#:~:text=%E2%80%9CQishloq%20xo'jaligiga%20suv%20tejoychi.amalga%20oshirilgan%20ishlar%E2%80%9D%20mavzusida%20brifing>

14 Manba: <https://www.gazeta.uz/oz/2025/10/23/investments/>

15 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 18-iyuldagi "Xalqaro shartnomani tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-226-sonli qarori: <https://lex.uz/ru/docs/-6532545>

16 <https://gov.uz/en/iiv/pages/o-zbekiston-respublikasi-prezidentining-farmonlari>

jalb etish huquqi berildi. Ushbu mexanizm davlat boshqaruvi organlari bilan investorlar o'rtasidagi muloqotni tizimli va institutsional asosda tashkil etishga yo'naltirilgan.

Ishchi guruhlarning asosiy funksional vazifalari quyidagilardan iborat:

- Kengash kotibiyati bilan hamkorlikda investitsiya muhitini yaxshilash bo'yicha amalga oshirilgan chora-tadbirlarni har oyda muhokama qilib borish;
- investitsiya faoliyatini tartibga soluvchi normativ-huquqiy bazani takomillashtirishga qaratilgan hujjatlar loyihalarini ishlab chiqishda ishtirok etish.

Mazkur yondashuv investitsion muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etishda tezkorlikni hamda institutsional muvofiqlashtirishni ta'minlashga xizmat qiladi.

PQ–226-sonli qarorning muhim jihatlardan biri Xorijiy investorlar kengashi kotibiyatini xalqaro moliya institutlari ishtirokida nodavlat notijorat tashkilot shakliga o'tkazish to'g'risidagi qaror hisoblanadi. Ushbu institutsional transformatsiya kotibiyat faoliyatining mustaqilligi, funksional moslashuvchanligi hamda samaradorligini oshirishga qaratilgan.

Yangi shakldagi kotibiyat zimmasiga quyidagi asosiy funksiyalar yuklatiladi:

- investitsiya muhitini yaxshilash bo'yicha tizimli va asoslangan takliflar ishlab chiqish;
- xorijiy va mahalliy investitsiyalarni jalb etishga amaliy ko'maklashish;
- davlat organlari va xususiy sektor o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni muvofiqlashtirish.

Kotibiyat faoliyati natijalarining har chorakda Prezident Administratsiyasi hamda Vazirlar Mahkamasiga taqdim etilishi uning faoliyatida hisobdorlik, monitoring va natijadorlik mexanizmlarini kuchaytiradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 18-iyuldagi "Xalqaro shartnomani tasdiqlash to'g'risida"gi PQ–226-sonli¹⁷ qarorida investitsiya muhitini yaxshilashda raqamlashtirish omiliga alohida e'tibor qaratilgan. Xususan, investitsiya faoliyati bilan bog'liq barcha muhim davlat xizmatlari va investitsiya loyihalari to'g'risidagi axborotni integratsiyalashgan holda taqdim etuvchi "Yagona investitsiya platformasi" axborot tizimini joriy etish nazarda tutilgan.

Mazkur platformaning joriy etilishi:

- investitsiya jarayonlarining shaffofligini oshiradi;
- byurokratik to'siqlar va tranzaksiya xarajatlarni qisqartiradi;
- investorlar va davlat organlari o'rtasidagi axborot asimmetriyasini kamaytiradi.

Shu bilan birga, platformaga ma'lumotlarni joylashtirish va axborot tizimlarini integratsiya qilish bo'yicha vazirliklar, idoralar hamda davlat ulushi 50 foizdan yuqori bo'lgan xo'jalik subyektlari rahbarlarining shaxsiy javobgarligi belgilanishi ushbu islohotlarning amaliy ijrosini ta'minlovchi muhim institutsional mexanizm sifatida namoyon bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, PQ–226-sonli Prezident qarori O'zbekistonda investitsiya muhitini yaxshilashga qaratilgan institutsional islohotlarning mantiqiy va izchil davomi bo'lib, davlat va investorlar o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash, investitsiya jarayonlarini raqamlashtirish hamda institutsional muvofiqlashtirish mexanizmlarini takomillashtirish orqali mamlakatning investitsion salohiyatini barqaror va uzoq muddatli rivojlantirishga xizmat qiladi.

Investitsion muhitni yaxshilash va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha islohotlar. O'zbekiston Respublikasida tadbirkorlik va investitsiya muhitini takomillashtirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyevning tadbirkorlar bilan olib borilgan ochiq muloqotlarida 2026-yildan boshlab joriy etilishi rejalashtirilgan "Biznesni 15 daqiqada boshlash" tamoyili mazkur yo'nalishdagi muhim tashabbus sifatida namoyon bo'lmoqda¹⁸. Ushbu tamoyil doirasida tadbirkorlik subyektlarini ro'yxatdan o'tkazish jarayonida bir vaqtning o'zida Elektron ro'yxatdan o'tkazish identifikatori (ERI) olish, bank hisobraqamini ochish hamda zarur axborot xabarnomalarini yuborish kabi muhim protseduralar amalga oshiriladi. Bu esa investitsiya muhitini soddalashtirish, tadbirkorlik faoliyatini rag'batlantirish va vaqt xarajatlarini sezilarli darajada qisqartirish imkonini beradi.

Prezident tomonidan ta'kidlanganidek, qonun ustuvorligi ta'minlangan sharoitda biznes muhitining barqaror rivojlanishi va investitsiya muhitining jozibadorligi mustahkamlanadi. Shu nuqtayi nazardan, mamlakatda shakllanib ulgurgan ishbilarmonlar sinfi nafaqat tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanayotgan subyektlar, balki iqtisodiyotning turli tarmoqlari va hududlari rivojiga faol hissa qo'shayotgan investorlarga aylanib bormoqda. Mazkur holat ichki va xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning strategik imkoniyatlarini yanada kengaytiradi.

Investitsiya mexanizmlarining rivojlanishi an'anaviy moliyalashtirish manbalari bilan cheklanib qolmasdan, venchur kapital, obligatsiyalar (bondlar), kraudfanding va startap loyihalari kabi zamonaviy moliyaviy vositalarning keng qo'llanilishi orqali ham ta'minlanmoqda. Ushbu tendensiya O'zbekiston iqtisodiyotida

17 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 18-iyuldagi "Xalqaro shartnomani tasdiqlash to'g'risida"gi PQ–226-sonli qarori: <https://lex.uz/ru/docs/-6532545>

18 <https://www.gazeta.uz/oz/2025/08/20/business/>

innovatsion va yuqori qo'shilgan qiymat yaratishga qaratilgan investitsiyalarning izchil ortib borayotganidan dalolat beradi.

Shuningdek, investitsiyaviy munosabatlarni tartibga solish, investorlarning huquqlarini himoya qilish hamda ularga qulay shart-sharoitlar yaratishga qaratilgan normativ-huquqiy hujjatlar mavjudligi qayd etiladi. Prezident tomonidan ilgari surilgan yondashuvga ko'ra, mazkur qoidalar va tartib-taomillarni yagona, bevosita amal qiladigan Investitsiya kodeksi orqali tizimlashtirish va amaliyotga tatbiq etish zarurati yuzaga kelmoqda. Ushbu kodeks investitsiya sohasidagi barcha qoidalar, kafolatlar va protseduralarni yagona huquqiy mexanizmga birlashtirib, investorlar uchun yanada qulay va ishonchli muhit yaratishga xizmat qiladi.

Parlament va jamoatchilik kengashi bilan yaqin hamkorlikda ishlab chiqiladigan Investitsiya kodeksining qabul qilinishi investitsiyalarni rag'batlantirish hamda tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan tizimli institutsional islohotlarni ta'minlaydi. Shu bilan birga, ushbu islohotlar markazida inson qadri, tadbirkorlik erkinligi va investorlarning huquqlarini himoya qilish masalalari ustuvor ahamiyat kasb etadi.

Sud tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar ham tadbirkorlik subyektlari manfaatlarini ishonchli himoya qilishga qaratilgan. Jumladan, tadbirkorlarga eksterritorial tartibda iqtisodiy va ma'muriy sudlarga murojaat qilish imkoniyatining yaratilishi hududiy cheklolvar bilan bog'liq byurokratik to'siqlarni sezilarli darajada kamaytiradi. Shuningdek, moddiy zararlarni undirish jarayonlarida kechikishlarni oldini olish maqsadida "astrent" mexanizmi joriy etilmoqda. Mazkur mexanizm sud qarorida belgilangan moddiy zarar o'z vaqtida qoplanmagan har bir kun uchun penya undirishni nazarda tutib, investorlarning moliyaviy manfaatlarini samarali himoya qilish imkonini yaratadi.

Umuman olganda, yuqorida qayd etilgan tashabbuslar O'zbekistonda investitsion va tadbirkorlik muhitini takomillashtirishga qaratilgan institutsional islohotlarning yangi bosqichini ifodalaydi. Yagona Investitsiya kodeksining joriy etilishi, raqamli xizmatlarning kengaytirilishi va sud tizimidagi takomillashtirilgan mexanizmlar tadbirkorlik faoliyatining barqaror, shaffof va jozibador muhitda rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston Respublikasida investitsiya siyosati so'nggi yillarda izchil va kompleks yondashuv asosida amalga oshirilmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, mamlakatning investitsion salohiyati nafaqat iqtisodiy o'sish sur'atlari va jalb etilgan sarmoyalar hajmi bilan, balki ularning tarkibi, moliyalashtirish manbalari hamda iqtisodiyot tarmoqlari bo'yicha yo'naltirilishi bilan ham aniqlanadi. Xususan, 2025-yilning to'qqiz oyi davomida xususiy va xorijiy kapitalning investitsiyalardagi faolligi sezilarli darajada oshgani, davlat mablag'larining esa strategik va muvozanatli tarzda qo'llanilishi iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qilmoqda. Institutsional islohotlar investitsiya muhitining sifat jihatidan yaxshilanishiga muhim hissa qo'shib, Xorijiy investorlar kengashi faoliyatining mustahkamlanishi, ishchi guruhlar va kotibiyatning nodavlat notijorat tashkilot shakliga o'tkazilishi hamda raqamli platformalarning joriy etilishi orqali davlat va investorlar o'rtasidagi hamkorlikni tizimli va samarali yo'lga qo'yishga imkon berdi. Natijada investitsiya jarayonlarida shaffoflik darajasi oshdi, byurokratik to'siqlar qisqardi va investorlar huquqlarini himoya qilish mexanizmlari kengaydi. Shu bilan birga, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan islohotlar, jumladan "Biznesni 15 daqiqada boshlash" tamoyilining joriy etilishi hamda Investitsiya kodeksi orqali normativ-huquqiy muhitni soddalashtirish choralarini investitsiyalarni rag'batlantirish va yangi ish o'rinlarini yaratishga xizmat qilmoqda. Sud tizimidagi takomillashtirishlar, xususan "astrent" mexanizmi, investorlar va tadbirkorlarning moddiy manfaatlarini himoya qilishni ta'minlab, iqtisodiy faoliyatning xavfsiz va barqaror muhitda rivojlanishiga zamin yaratmoqda. O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyot va sun'iy intellekt sohalarida amalga oshirilayotgan islohotlar mamlakatni global texnologik zanjirlarga integratsiya qilish, innovatsion va yuqori qo'shilgan qiymatga ega investitsiyalarni jalb etish imkoniyatlarini kengaytirayotgani holda, "yashil" energetika, infratuzilma hamda transport-logistika yo'nalishlarida amalga oshirilayotgan investitsiya loyihalari iqtisodiyotning diversifikatsiyasini ta'minlash va barqaror rivojlanishni rag'batlantirishda muhim rol o'ynamoqda. Umuman olganda, O'zbekiston Respublikasining investitsiya siyosati institutsional islohotlar, raqamli transformatsiya va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash mexanizmlariga tayangan holda mamlakatning global iqtisodiy makondagi raqobatbardoshligini oshirishga yo'naltirilgan bo'lib, ushbu jarayonlar ichki va xorijiy investorlar uchun jozibador muhitni shakllantiradi, iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlaydi hamda uzoq muddatli rivojlanish strategiyasini izchil amalga oshirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi. Kelgusida investitsiya siyosatining samaradorligini yanada oshirish uchun Investitsiya kodeksini investitsiya muhitida shakllanayotgan yangi tendensiyalar va zamonaviy moliyaviy instrumentlarni inobatga olgan holda doimiy takomillashtirib borish, raqamli transformatsiyani kengaytirish orqali "Yagona investitsiya platformasi" va boshqa raqamli xizmatlarni uzluksiz modernizatsiya qilish, sud tizimi va investorlar huquqlarini himoya qilish mexanizmlarini, jumladan eksterritorial sud yurisdiksiyasi hamda "astrent" tizimini yanada kuchaytirish, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish orqali global iqtisodiy zanjirlar va xalqaro moliya institutlari bilan integratsiyani chuqurlashtirish, shuningdek sun'iy intellekt, raqamli texnologiyalar, "yashil" energetika va texnologik minerallar sohalariga investitsiyalarni

kengaytirish orqali iqtisodiy diversifikatsiyani jadallashtirish maqsadga muvofiqdir. Shu tarzda, O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan institutsional va raqamli islohotlar investitsiya muhitini sifat jihatidan yaxshilash, tadbirkorlik faoliyatini rag'batlantirish va iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qilib, mamlakatning uzoq muddatli rivojlanishi hamda global iqtisodiy makondagi raqobatbardoshligini ta'minlashda mustahkam asos bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Abdullayev, A. (2021). *Investitsiyalar iqtisodiyoti*. Toshkent: Iqtisodiyot.
2. Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2005). Institutions as a fundamental cause of long-run growth. In *Handbook of Economic Growth* (Vol. 1, pp. 385–472). Elsevier. [https://doi.org/10.1016/S1574-0684\(05\)01006-3](https://doi.org/10.1016/S1574-0684(05)01006-3)
3. Barro, R. J. (1991). Economic growth in a cross section of countries. *The Quarterly Journal of Economics*, 106(2), 407–443. <https://doi.org/10.2307/2937943>
4. Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. *Journal of Econometrics*, 87(1), 115–143. [https://doi.org/10.1016/S0304-4076\(98\)00009-8](https://doi.org/10.1016/S0304-4076(98)00009-8)
5. Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data. *Review of Economics and Statistics*, 80(4), 549–560. <https://doi.org/10.1162/003465398557825>
6. Glazyev, S. (2016). *Ekonomicheskaya teoriya razvitiya*. Moskva: Ekonomika.
7. International Monetary Fund. (2024). *Uzbekistan: Country report*. <https://www.imf.org>
8. Lucas, R. E. (1988). On the mechanics of economic development. *Journal of Monetary Economics*, 22(1), 3–42. [https://doi.org/10.1016/0304-3932\(88\)90168-7](https://doi.org/10.1016/0304-3932(88)90168-7)
9. Mirziyoyev, Sh. M. (2025). *O'zbekiston Respublikasida investitsiya muhitini yaxshilash va xorijiy investitsiyalarni jalb etish bo'yicha to'rtinchi Toshkent xalqaro investitsiya forumidagi nutq*. Toshkent.
10. North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.
11. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. (2024). *Investitsiya faoliyati bo'yicha yillik hisobot*. Toshkent.
12. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. (2024). *Makroiqtisodiy sharh*. Toshkent.
13. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. (2025). *Asosiy kapitalga investitsiyalar bo'yicha statistik byulleten*. Toshkent. <https://www.stat.uz>
14. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2025). *Xorijiy investorlar kengashining navbatdagi majlisi doirasida erishilgan kelishuvlarning ijrosini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida (PQ–226-son)*. Toshkent. <https://lex.uz/uz/docs/-7637571?ONDATE=21.07.2025>
15. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. (2020–2025). *Investitsiya faoliyatiga oid qaror va farmonlar to'plami*. Toshkent.
16. Penn World Table. (2023). *Human capital index* (Version 10.01). <https://www.rug.nl/ggdc/productivity/pwt>
17. Qodirov, A. (2020). *Mintaqaviy iqtisodiy rivojlanish va investitsiyalar*. Toshkent.
18. Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. *Journal of Political Economy*, 98(5), S71–S102. <https://doi.org/10.1086/261725>
19. Standard & Poor's. (2024). *Sovereign credit rating: Uzbekistan*. <https://www.spglobal.com>
20. Wooldridge, J. M. (2010). *Econometric analysis of cross section and panel data* (2nd ed.). MIT Press.
21. World Bank. (2024). *World Development Indicators*. <https://databank.worldbank.org>
22. World Bank. (2024). *Worldwide Governance Indicators*. <https://info.worldbank.org/governance/wgi>
23. Yuldashev, N. (2022). Inson kapitalining iqtisodiy o'sishga ta'siri. *Iqtisodiyot va innovatsiyalar*, 4, 45–56.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100